

QORA BALIQ(SCHIZOTHORAX INTERMEDIUS)NING YASHASH MUHITIGA MOSLASHUVCHANLIGI

Norova Dilfuza Xolmatovna

Navoiy davlat pedagogika instituti doktoranti.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti akademik litseyi biologiya fani o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258286>

Annotatsiya. Maqolada qora baliqning yashayotgan suv muhitiga barcha baliq turlariga xos umumiy moslashuvchanligi, hamda aynan uchraydigan suv havzalaridagi ekologik omillarga xususiy moslashuvchanligi yoritiladi. Jumladan, suvning haroratiga, uning tarkibiga, yil fasllari o'zgarishiga, ozuqa tarkibiga nisbattan moslashuvchanligi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: suzgich qanot, himoya rangi, ekologik guruh, adaptatsiya, abiotik omillar, gidrobiomassa, zoomassa, fauna.

Abstract. The article discusses the general adaptation of blackfish to the aquatic environment in which it lives, typical of all fish species, as well as its specific adaptation to environmental factors in the reservoirs in which it occurs. In particular, information is provided about its adaptation to water temperature, its composition, seasonal changes, and food composition.

Keywords: fin, protective color, ecological group, adaptation, abiotic factors, hydrobiomass, zoomass, fauna.

Абстрактный. В статье описана общая приспособляемость черной рыбы к водной среде, в которой она обитает, свойственная всем видам рыб, а также ее специфическая приспособляемость к факторам среды водоемов, в которых она встречается. В частности, приведены сведения о его приспособляемости к температуре воды, ее составу, сезонным изменениям и составу питательных веществ.

Ключевые слова: плавник, защитная окраска, экологическая группа, адаптация, абиотические факторы, гидrobiomassa, зоомасса, фауна.

Baliqlar suv muhitiga juda qulay adaptatsiyalangan umurtqali hayvon hisoblanadi. Jumladan maqolada yoritmoqchi bo'lgan qora baliq (schizothorax intermedius) turimiz ham sovuq suv muhitiga juda yaxshi moslashgan tur hisoblanadi. U mansub bo'lgan turkumning boshqa turlari singari uning ham tashqi tuzulishi va suzgichlari suv muhitiga qulay va tez harakatlanishiga imkon beradi.

Qora baliqning boshqa baliq turlari singari suv muhitiga anatomik moslashish belgilari mavjud bo'lib, jumladan deyarli barcha umurtqali hayvonlarda uchraydigan yurish oyoqlari o'rnida ularda suzgich qanotlari mavjud. Bu ularning suv muhitiga tez va qulay suzishi imkonini yaratadi. Aksari baliq turlarida uchraydigan suyak tangachalar esa bir-birini ustiga joylashib, tana qoplamasini hosil qiladi. Tangachalar yupqa plastinkalardan iborat bo'lib, ancha yengil va baliqning suzishini qulaylashtiradi. Baliqning yoshi oshgan sari tangachalar ko'paymaydi, balki ularning hajmi kattalashib boradi. Sovuq tushgach tangachalar o'sishdan to'xtaydi. Ularning terisi shilimshiq modda va pigmentli hujayralar ishlab chiquvchi bezlarga boy bo'ladi. Bu esa baliq ta'nasining suvda ishqalanishini kamaytirish bilan bir qatorda uni har xil bakteriyalardan himoya qiladi.

Qora baliq oqayotgan suvga samarali suzish imkonini beruvchi tana shakliga ega. Barcha karplar singari qora baliq tanasi ham to'liq tangacha bilan qoplangan holda, ikkita juft suzgich bilan ta'minlangan.

- *Gavdaning ikki yon tomonida, jabra yoriqlaridan keyinda ko'krak suzgichi;*
- *Gavda bo'limining qorin qismi o'rtasida qorin suzgichi joylashgan.*
Tanasidagi toq suzgichlar soni esa uchta bo'lib
- *Gavdasining deyarli o'rtasida joylashgan orqa suzgichi;*
- *Anal teshigi yonida joylashgan anal suzgichi;*
- *Tanasining yakuniy qismi hisoblangan dum suzgichi;*

Baliq tanasidagi har bir suzgich ma'lum bir funksiyani bajaradi. Masalan juft suzgichlari baliq muvozanatini saqlab, burulishni qulaylashtiradi. Toq suzgichlaridan eng muhim vazifa dum suzgichiga tegishli, ya'ni baliq harakatlanayotganda dum muskullari kuchli va tez qisqarib, suzgich baliq tanasini oldinga itaradi

Shu bilan bir qatorda, tanasida faqat baliqlar sinfi uchun xos bo'lgan boshidan toki dum suzgichigacha o'tgan yon chizig'i mavjud. Bu organ tangachalarni teshib o'tgan qator qora teshiklardan hosil bo'lgan. Teshiklarning oxirgi uchi nerv uchlari bilan yon chizig'i joylashgan maxsus kanalga ochiladi. Yon chizig'i suv sharoitidagi o'zgarishlarni qabul qiladi. Ya'ni suvning oqimi va bosimini aniqlaydi.

Bundan tashqari suvning tovush o'tkazuvchanligi juda kuchli bo'lganligi sababli, baliqlar uzoq- yuluq tovushlar orqali o'zaro aloqa o'rnatadi. Ya'ni ularda tovush signalizatsiyasi kuchli rivojlangan.

Bu baliq turi uchun tiniq tosh yoki shag'alli substratga ega suv muhiti ideal yashash joyi hisoblanganligi sababli, asosan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning bir qismini o'z ichiga olgan Farg'ona vodiysi va Sirdaryo viloyatining daryo hamda tiniq oqadigan suvlarida uchraydi. Bundan tashqari Navoiy viloyati Nurota tumanidagi chashmaning hovuzida va toza suvli ariqlarida ham ular bemalol ko'payib, nasl qoldiradi.

Bu baliq turlari mayda tosh shag'allar orasidan chiqadigan mnerallar va kislorotga nisbattan o'ta sezuvchan bo'lib, qayerdan suv va kislorod chiqsa, o'sha joyga yopiriladi, hamda qum va shag'allarni tumshuqlari bilan itarib yangi suv ko'zlarini ochishadi. Bu jarayon esa chashma suvi ko'payishiga sabab bo'ladi.

Qora baliq turi suvda mavjud bo'lgan kaliy, kalsiy, xlor, nitrat, sulfat, magniy, kremniy, kobalt, ruh kabi 20 dan ziyod mnerallarni o'zlashtira oladi.

Ekologik guruhlar va sistemetik holatidan qat'iy nazar, baliqlarning hayoti bir-biri bilan almashinib turadigan biologik sharoitning yil fasllariga qarab o'zgarib turishiga bog'liq. Ya'ni barcha tuban xordalilar singari bu baliqning ham tana harorati tashqi muhit harorati o'zgarishiga bevosita bog'liq bo'lib, havo haroratining pasayishi, ularning ham tana haroratining pasayib, harakat jadalligini susayishiga sabab bo'ladi

Suv havzalarining sayoz joylarida oqimning sekinligi, kunduzgi soatlarda suvning ma'lum darajada isishi va suv havzalarining suv o'simliklariga boyligi qora baliq chavaqlarining avj olib ko'payishi uchun qu'lay sharoit hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, qora baliqning uvildiriq tashlab, chavaqlarining rivojlanishi uchun yilning eng qulay mavsumi bu: bahor va erta yoz faslidir. Shu bilan bir qatorda voyaga yetgan qora baliq kuchli oqimlarga qarshi suzishga qodir.

Uning xususiyatlarini har tomonlama o'rganish orqali biz bu baliqning ekologik roli haqida to'liq tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin. Hech birimizga sir emaski, hozirgi vaqtda insoniyatning oqsilga bo'lgan ehtiyojini qondirishda baliq mahsuloti chorva mahsulotidan kam foiz eggallamaydi. Ular asosan sevib iste'mol qilinadigan oziq mahsulotidan tashqari, vitamin olish maqsadida, chorvachilik va parrandachilikda foydalaniladigan baliq uni tayyorlash maqsadida ko'plab ovlanmoqda.

Qora baliq chuchuk suv ekotizimlarining ekologik muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ularning tarqalishi, yashash joylariga va ekologiyaga o'zaro ta'sirini o'rganish orqali tadqiqotchilar va tabiatni muhofaza qilish mutaxassislari ushbu turni saqlab qolish hamda umumiy biologik xilma-xilligini asrash uchun samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqishlari mumkin.

Qora baliqlar ozuqa aylanishida ishtirok etish, yirtqich turlarining populyatsiyasini nazorat qilish va yirik yirtqichlar uchun oziq-ovqat manbai bo'lib xizmat qilish orqali chuchuk suv ekotizimlarining ishlashiga hissa qo'shadi. Ushbu bilim va ko'nikmalar ekotizimlarning umumiy dinamikasi va barqarorligini tushunish uchun zarurdir.

Bu sayi harakatlar yashash joylarini aniqlash, populyatsiya holatini baholash va qora baliq hamda boshqa turlarning uzoq muddatli omon qolishini ta'minlash uchun tegishli muhofaza qilish choralari amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Uning cheklangan tarqalishini hisobga olgan holda, ushbu turning populyatsiyasi holati va saqlash talablarini baholash uchun qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarurati tug'iladi.

Ushbu tur uchun asosiy tahdidlarga yashash joylarini yo'q qilish, ortiqcha baliq ovlash va ifloslanish kiradi.

Hozirgi zamonning global muammolaridan hisoblangan iqlim o'zgarishi butun dunyodagi suv ekotizimlari, jumladan qora baliq tarqalgan suv havzalari uchun ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Shu sababli qora baliq va boshqa chuchuk suv baliq turlariga ekologiyaning salbiy ta'sirini yumshatish uchun qator chora-tadbirlar ishlab chiqishga ehtiyoj sezilmoqda.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, chuchuk suv havzalarida tarqalgan qora baliqlarning xususiyatlarini o'rganish bioxilma-xillikni saqlash, tabiatni muhofaza qilishni rejalashtirish va boshqarish, barqaror baliqchilik va iqlim o'zgarishi ta'sirini tushunish uchun muhim hisoblanadi. Bunday tadqiqot natijalari samaradorligi baland qarorlar qabul qilishga hissa qo'shadi va qora baliqlar populyatsiyasining ham kengroq suv ekotizimlarini egallashi hamda uzoq muddatli hayotiyiligini ta'minlashga yordam beradi.

References:

1. Saydulla Dadayev, Qalandar Saparov. Zoologiya (Xordalilar 2-qism). Cho'lpon nomidagi nashriyot. Toshkent-2011.
2. Saydulla Dadayev, Ochil Mavlonov. Zoologiya. Toshkent-2008.
3. B.S.Salimov, A.S.Daminov. Zoologiya. Toshkent-2008.
4. Xolboyev F, Azimov D, Shernazarov E. Zoogeografiya. Toshkent -2018.
5. Mavlyanov O. M, Toshmanov N. J, Sanayeva L.Sh. Zoologiya. Toshkent -2013.
6. S.P.Naumov. Umurtqali hayvonlar zoologiyasi. Toshkent-1995.
7. J.L.L.Laxanov. O'zbekistonning umurtqali hayvonlari aniqlagichi. Toshkent-2013.

8. G.Utenova, G. Asenov. Omirtqalilar zoologiyasi. Toshkent-2023.
9. Abduqaxxorova Chamanoy Shavkatjon qizi. Farg'ona davlat universiteti talabasi. Qora baliqning xususiyatlari nomli ilmiy maqolasi.
10. Buvrayeva N.R. Jabborova A. R. Biologiya fakulteti Samarqand davlat universiteti. Qora baliqning (schizothorax intermedius) oziqlanishi nomidagi ilmiy maqolasi.